

IN MEMORIAM

GINO MALAGUTI

1920 - 2015

Recordando al Doctor Gino Malaguti, “Padre de la Fitopatología en Venezuela”.

En este volumen especial de Agronomía Tropical, en ocasión del año Internacional de la Sanidad Vegetal 2020, no se podía dejar de hacer honor al Dr. Gino Malaguti. Es difícil resumir su vasta trayectoria en este espacio. Don Gino, como se le decía en confianza, fue un destacado fitopatólogo, hombre bueno, sencillo, solidario, jocoso y emprendedor.

Gino Malaguti nació en 1920 en Renazzo, Italia. En 1946, obtuvo su título de Doctor en Ciencias Agrarias, con merecido reconocimiento, en la Universidad de Bolonia. Allí, inició su carrera de fitopatólogo como asistente graduado en el Instituto de Patología Vegetal de la Facultad de Agraria (1946-1947). En 1948 llegó a Venezuela como inmigrante de la postguerra, buscando nuevos horizontes. Enseguida inicia su carrera docente en la cátedra de Sanidad Vegetal de la Escuela Práctica de Agricultura en Turmero, estado Aragua. Poco después ingresó al Instituto Nacional de Agricultura en Maracay, como adjunto a la Sección de Fitopatología, donde se jubiló en 1985 del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (actual INIA), luego de 37 años como insigne investigador.

Asistió a un sinnúmero de viajes y misiones oficiales. Destaca un viaje al Amazonas (1949) relacionado a la explotación del seje. A principio de la década de 1970, junto a su colega, amigo y compadre Dr. Bruno Mazzani, viajó a varios países de África y Asia, para visitar los centros de origen de cultivos de especies tropicales, vivencia que reflejó en un nutrido informe de más de 100 páginas. En 1958 ingresó como Profesor a la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, en la cátedra de Fitopatología y luego, en la de Enfermedades de Cultivos Tropicales. Sus amenas y metódicas clases contribuyeron a la formación de muchas generaciones de agrónomos y fitopatólogos.

IN MEMORIAM

La labor del Dr. Malaguti está plasmada en aproximadamente 100 artículos publicados en esta y otras revistas nacionales e internacionales. Estos tratan principalmente enfermedades causadas por virus y hongos en más de 24 especies anuales y perennes, donde se incluyó, por ejemplo, enfermedades en el bucare (*Erithinia* spp.) y el guamo (*Inga* sp.). Sin embargo, las investigaciones que lo llevaron al reconocimiento y fama mundial fueron las relacionadas a la necrosis del tronco del cacao y a la punta loca del maíz. Igualmente, destacaron sus trabajos concernientes a la hoja blanca del arroz y el Ergot del sorgo. Su principal logro fue asesorar a pequeños y grandes productores en el diagnóstico, manejo y control de enfermedades en una amplia gama de cultivos.

Gino Malaguti fue presidente de la Sociedad Americana de Fitopatología división Caribe; fundador y presidente de las Sociedades Venezolanas de Fitopatología y Micología; miembro Emérito de la Sociedad Americana de Fitopatología; miembro fundador de la Revista Fitopatología Venezolana. Su trayectoria lo hizo merecedor de muchos reconocimientos, entre los que destacan la Orden José María Vargas (1976) y la Orden Andrés Bello (1977).

El Dr. Malaguti fue hogareño y familiar. Amó a su esposa Olga, a sus cuatro hijos y a sus nietos. Dejó un legado familiar y profesional incommensurable... ¡este fue Don Gino!

A la edad de 95 años, falleció en Maracay, Venezuela, rodeado de su familia y amigos más cercanos... Sirva la presente semblanza de homenaje, para uno de los investigadores que más aportó a la sanidad vegetal de Venezuela.

Elena Mazzani¹, Claudio Mazzani²

¹Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Maracay, Venezuela.

²Universidad Central de Venezuela (UCV), Facultad de Agronomía (FAGRO), Maracay, Venezuela

En el marco del Año Internacional de la Sanidad Vegetal 2020, Agronomía Tropical rinde un homenaje póstumo a profesionales del agro, que con su desempeño técnico contribuyeron al avance y fortalecimiento de la sanidad vegetal en Venezuela. Su desempeño profesional en vida, les dio la oportunidad de formar parte de la historia de la protección de plantas en nuestro país. Con su trabajo directo en el campo de la fitopatología o entomología, en universidades y/o centros de investigación, dejaron un legado que será recordado, por hacer honor a lema que identifica esta celebración de la FAO: *"Proteger las plantas, Proteger la vida"*.